

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 922 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCEGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari 136 Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	136
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний 143 Азимжон Мелиев Муродулло угли	143
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов..... 148 Исаев Кобилжон Абдукодирович	148
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar..... 153 Rizaev Xushnud Namazovich	153
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati..... 158 Yusupov Ruslan	158
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili 165 Turotova Nigora Xolmurod qizi	165
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomilashtirish 177 Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	177
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari..... 181 Adashev Azimjon O’rinboyevich	181
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi..... 186 Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	186
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi 190 Abdujaborova Ma’mura Toshmumamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	190
Korxonaning moliyaviy barqarorligi..... 196 Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	196
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari..... 199 Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	199
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari..... 205 Zaynutdinova Umida Djalolovna	205
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari..... 210 Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	210
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari 215 Ashurov Muhammadjon Murodovich	215
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi 221 Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	221
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari 226 Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	226
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований 231 Рахимова Гулноза Гафуровна	231
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari 239 Tojiyev Javlonbek Rustamovich	239
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash 244 Tashmumamedova Yayra Atxamovna	244
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari 249 Haydarov Zafar Qahramonovich	249

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funksional jihati I.E.Kenjaye	843
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari..... Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	850
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil K.M. Umarkulov	856
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	861
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики Мухамедова Ситора	867
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	871
Banklarning moliyaviy baqraqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari Maxmudov Omon Tuxtayevich	874
Investment funds and their types Sultanboeva Munira Bakhodirovna	879
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish Matmuratova Nigora Ruzmatovna	886
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	891
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati..... Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	898
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili Abdullayev Suyun Artikovich	901
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития..... Халимов Шахбоз Халимович	906
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari..... Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	910
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан..... Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	915

ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН

Нурмухамедова Барно Исмаиловна

Ташкентский государственный
экономический университет,
кафедра «Финансы и финансовые
технологии», доцент

Урунова Гульнара Чариккулиевна

Ташкентский государственный экономический
университет, магистрант 2-курса
специальности магистратуры
«Государственные финансы и
международные финансы»

Аннотация: В статье изучены практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Узбекистане, порядок финансового обеспечения проектов, сформированных на основе общественного мнения, изложены результаты осуществления инициативного бюджета в регионах, выводы и рекомендации по совершенствованию практики внедрения и реализации инициативного бюджетирования.

Ключевые слова: инициативное бюджетирование, проекты гражданских инициатив, открытый бюджет, гражданский бюджет, местные бюджеты районов, фонд гражданских инициатив, проекты, сформированные на основе общественного мнения.

Annotatsiya: Maqolada O'zbekistonda tashabbusli budjetlashtirishni amalga oshirishning amaliy jihatlari, jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash tartibi ko'rib chiqilgan. Hududlarda tashabbusli budjet ijrosi natijalari tahlil qilingan, tashabbusli budjetlashtirishni joriy etish va amalga oshirish amaliyotini takomillashtirish bo'yicha xulosa va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: tashabbusli budjet, fuqarolar tashabbuslari loyihalari, ochiq budjet, fuqarolar budjeti, tumanlar mahalliy budjetlari, fuqarolar tashabbuslari jamg'armasi, jamoatchilik fikri asosida shakllantirilgan loyihalar.

Abstract: The article examines the practical aspects of implementing initiative budgeting in Uzbekistan, the procedure for financial support for projects formed on the basis of public opinion, presents the results of implementing initiative budgeting in the regions, conclusions and recommendations for improving the practice of introducing and implementing initiative budgeting.

Key words: participatory budgeting, civil initiative projects, open budget, civil budget, local district budgets, civil initiative fund, projects formed on the basis of public opinion.

ВВЕДЕНИЕ

Исследование сущности, социально-экономического значения, теоретических, правовых, экономических и финансовых основ инициативного бюджетирования с участием граждан является

актуальной и востребованной как в международной, так и в отечественной практике. Инициативное бюджетирование представляет собой форму вовлечения граждан в процессы принятия бюджетных решений, что способствует более открытому, демократичному и эффективному использованию государственных средств. В условиях растущих требований к прозрачности бюджетных процессов и усилению гражданского участия в управлении общественными финансами, исследование природы, значимости, форм проявления практики инициативного бюджетирования становится необходимым для разработки эффективных моделей и механизмов внедрения инициативного бюджетирования в разных странах, включая Узбекистан.

Современные тенденции в управлении государственными финансами и повышение требований к прозрачности и подотчетности государственных расходов делают тему гражданского участия в бюджетном процессе особенно актуальной. Вопрос вовлечения граждан в принятии решений о расходовании бюджетных средств становится еще актуальной и значимой на фоне усиливающихся общественных запросов на улучшение качества жизни, развитие территориальных сообществ, укрепление влияния такого уникального, с точки зрения институциональной организованности, махаллей и повышение доверия к местным органам власти. Инициативное бюджетирование становится важным инструментом для решения этих задач, позволяя гражданам непосредственно влиять на распределение бюджетных средств и отбор приоритетных проектов для финансирования.

В «Стратегии совершенствования системы управления государственными финансами Республики Узбекистан на 2025-2030 годы» одним из важных направлений Стратегии признано «Обеспечение открытости бюджета и повышение участия граждан в формировании бюджета»[1]. В этой связи исследование теоретических аспектов и правовых основ, анализ сложившейся практики внедрения инициативного бюджетирования, имеет важное значение для оптимизации данной практики и разработки рекомендаций по его улучшению.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

В процессе исследования данной проблематики изучены научные труды, посвященные вопросам внедрения и реализации инициативного бюджетирования, зарубежного опыта лучших практик инициативного бюджетирования в мире, адаптации международного опыта инициативного бюджетирования.

Из отечественных ученых экономистов Срождиддинова З.Х. в своей статье отмечает, «чтобы двигаться к более продвинутым моделям партисипаторного бюджетирования, основанным на реальном участии граждан в принятии решений, необходима финансовая и административная децентрализация, реформа, предусматривающая развитие института выборности местных органов власти, формирование стимулов и механизмов их взаимодействия с населением и подотчетности перед ним, продолжение укрепления органов самоуправления граждан»[2].

Нурмухамедова Б.И. считает, что «роль государства является решающей на каждом этапе – от определения приоритетов до исполнения решений. В большинстве случаев именно государство играет ведущую роль в организации программы ПБ. Ярким примером дальнейшего продвижения в Узбекистане механизмов ПБ и государственной поддержки инициативного бюджетирования служит принятие «Дорожной карты» по дальнейшему совершенствованию процесса инициативного бюджетирования, которой охвачены все рекомендации Рабочей группы бюджетного сообщества (БС) по вопросам бюджетной грамотности и прозрачности бюджета РЕМПАЛ, с корректировкой на национальные условия нашей страны»[3].

Хамидов Х.Х. пишет, что «признано целесообразным совместное финансирование, то есть разработка механизма привлечения инициативных собственных средств граждан наряду с бюджетными средствами. За счет использования данного механизма совместного финансирования, т.е. безвозмездных денежных средств, добровольно перечисляемых в местный бюджет гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в рамках проекта-победителя, эти средства могут быть направлены на реализацию конкретных инициативных проектов в соответствии с Бюджетным кодексом и на устранение местных социальных проблем»[4].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе осуществления научного исследования по данной проблематике использован комплексный подход к анализу инициативного бюджетирования, включающий как теоретические, так и эмпирические методы. Применение различных методик позволило всесторонне охарактеризовать процесс внедрения и функционирования инициативного бюджетирования, выявить его положительные

стороны и проблемы, а также предложить пути оптимизации. В исследовании использованы такие методы научного познания, как наблюдение, индукция, дедукция, группировка, анализ теоретических источников, сравнительный анализ, экономический и социальный анализ.

Анализ и результаты

Инициативное бюджетирование привлекло внимание к одной из важнейших тем общественных финансов последних лет – участию граждан в бюджетных решениях. Вовлеченность в бюджетный процесс стало одной из ключевых задач программы «открытости» бюджетной информации, «прозрачности» бюджетных решений. Участие граждан в инициации, реализации и контроле гарантирует выдвижение приоритетных для финансирования проектов, обеспечивает прозрачность бюджетных решений, экономит бюджетные средства (в том числе за счет общественного внимания к деятельности подрядчиков, бережной эксплуатации созданных объектов), позволяет увеличить налоговые поступления и др. Экономические эффекты, сопровождающие реализацию проектов, позволили включить ИБ в число мер повышения эффективности бюджетных средств.

Таблица 1. Характерные черты и особенности инициативного бюджетирования[5].

Характерные черты и особенности инициативного бюджетирования	
обсуждение бюджетных вопросов	организация публичной отчетности
участие представителей власти	распределение средств на основе инициатив граждан
повторяемость процессов	все процедуры встроены в бюджетный процесс на субнациональном уровне
публичный характер обсуждения проектов с участием граждан	участие граждан в ходе реализации проектов
наличие обратной связи в процессе реализации проектов	привлечение софинансирования со стороны граждан и бизнеса (краудсорсинг, краудфандинг)

На основе изучения теоретического обоснования принципов инициативного бюджетирования и практики его осуществления во многих странах, а также рассмотрения ряда положительных практик его внедрения, рассмотренных в научных работах ученых-экономистов разных стран, можно сделать выводы, что данная практика непременно приносит социальные и экономические выгоды и положительные эффекты как для населения, которое в первую очередь заинтересовано в успешной реализации таких практик, так и для государства, которое также заинтересовано в смягчении социальных проблем в первую очередь на уровне местных органов управления и власти. Положительные эффекты от реализации инициативного бюджетирования для населения и государства отражены в следующей таблице (Таблица 2):

Таблица 2. Положительные эффекты от внедрения и реализации инициативного бюджетирования.

Эффекты от внедрения и реализации инициативного бюджетирования	
для населения	для государства
Граждане, проживающие в районах и городах занимают все более активную гражданскую позицию в том, как и куда расходуются средства бюджетов, сформированные за счет собранных налогов, как решаются вопросы благоустройства территорий	рост доверия населения к правительству и укреплению его авторитета
	налаживание взаимодействия населения и власти на всех уровнях управления
	повышение эффективности предоставления государственных услуг
	Обеспечение подотчетности и прозрачности в использовании бюджетных средств
Все больше принимают участие в решении вопросов, связанных с распределением бюджетных средств и их первоочередным направлением на решение наиболее актуальных проектов, связанных с улучшением условий их жизни	повышение сплоченности, а также установление понимания и доверия в местных сообществах
	установление приоритетности потребностей граждан и их учет в процессе составления и утверждения планов государственных инвестиций
	сужение пространства для коррупции
Граждане имеют возможность контролировать расходование и целевое использование бюджетных средств	сокращение неэффективного использования и расточительного расходования бюджетных средств
	предоставление гражданам права участия в процессе принятия решений

В рамках реформирования отраслей экономики страны проводится последовательная работа по внедрению новых механизмов повышения доступности экономических и финансовых статистических данных и открытости бюджетного процесса[6]. Открытость бюджетного процесса, прежде всего, предусматривает вовлечение граждан в бюджетный процесс.

Принятые за последние годы меры по реализации инициативного бюджетирования позитивно сказались на реализации гражданских проектов. Анализ показателей Таблицы 3 свидетельствуют о том, что уже к 2024 году качество подаваемых проектов улучшилось. В совокупности, по результатам обоих сезонов количество проектов-победителей достигло 4 720 (2 770 + 1 950), что больше чем данный показатель 2023 года на 547 проектов.

Таблица 3. Динамика показателей инициативного бюджетирования, реализуемого посредством информационного портала «Открытый бюджет».

Показатели	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	
				1-сезон	2-сезон
Выделенные средства, млрд. сум	531	2 537	4 115	3 390	2 272
Количество поступивших предложений	41 125	131 265	105 434	35 575	27 474
Количество предложений, признанных победившими	1 594	4 136	4 183	2 770	1 950
Количество поданных голосов, млн.	1,1	14,5	34,2	11,7	9,1

Из-за внедрения такого механизма, как «один голос – один гражданин», который предотвратил искусственное увеличение подаваемых голосов, в первом сезоне количество поданных голосов было 11,7 млн., а во втором сезоне – 9,1 млн. голосов были отданы на гражданские инициативы.

В 2019-2020 гг. голосование осуществлялось исключительно через систему One ID, а в 2021-2022гг. – через SMS-сообщения. Начиная с 2023 года голосование уже проводится как через SMS-сообщения, так и посредством телеграм-бота.

А 31 августа завершилось голосование по проектам «Инициативного бюджета» на портале «OpenBudget» за второй сезон 2024 года. Всего за время голосования жителями Узбекистана было отдано 9,08 млн голосов.

Всего поступило 27 474 инициативы, из которых 23 318 были одобрены. По итогам голосования победителями стали 1772 проекта, которые, как намечено, получают финансирование на сумму 2,14 трлн. сумов.

Больше всего голосов было отдано за проекты по ремонту и устройству внутренних дорог – 718, проекты по ремонту школ и развитию их материально-технической базы – 418, проекты по ремонту медицинских учреждений и развитию их материально-технической базы – 283.

В разрезе регионов большее количество проектов-победителей в Ферганской – 192, Ташкентской – 181, Андижанской – 169 и Наманганской областях – 144, в городе Ташкенте – 150.

За последние годы объем выделенных средств на инициативное бюджетирование увеличился с 531 млрд. сумов в 2021 г. до 4 115 млрд. сум в 2023 г. (в 7,7 раз), количество поступивших предложений увеличилось с 41125 до 105 434 ед. (в 2,56 раз), количество предложений, признанных победившими за тот же период возросло с 1594 до 4183 (в 2,62 раза), количество поданных голосов увеличилось с 1,1 до 34,2 млн. человек или в 31 раз [7]. Количество предложений граждан в I сезоне 2023 г. составляло 55 970, а во II сезоне – 49 464.

Рисунок. Объем выделенных средств на проекты, сформированные на основе общественного мнения через информационный портал «Открытый бюджет»

Также, по рисунку видно, что если в первом сезоне инициативного бюджетирования 2024 года было выделено средств 3 390 млрд. сум, то на втором сезоне на гражданские проекты выделено 2 272 млрд. сум, что в совокупности (5 662 млрд. сум) в 1,5 раза больше чем в 2023 году.

Важным индикатором процесса инициативного бюджетирования является показатель предпочтения в решении проблем регионов, определяемые гражданами по итогам голосования. Большая часть победивших проектов связана с ремонтом школ, внутренних дорог, учреждений здравоохранения и дошкольных образовательных организаций, улучшением системы водоснабжения и канализации, установкой и улучшением освещения (Таблица 4).

Таблица 4. Анализ состава и структуры проектов-победителей по отраслям и сферам деятельности.

№	Сферы и отрасли	Количество проектов-победителей							
		2021 год		2022 год		2023 год		2024 год	
		ед.	уд.вес	ед.	уд.вес	ед.	уд.вес	ед.	уд.вес
1.	Ремонт общеобразовательных школ	367	23,0	1408	34,0	1605	38,4	1417	29,7
2.	Ремонт внутренних дорог	408	25,6	1028	24,9	1076	25,7	1686	35,3
3.	Улучшение системы питьевой воды и канализации	131	8,2	169	4,1	63	1,5	52	1,1
4.	Установление или ремонт уличного освещения	115	7,2	114	2,8	125	3,0	118	2,5
5.	Ремонт и оснащение медицинских учреждений	64	4,0	362	8,8	595	14,2	621	13,0
6.	Ремонт и оснащение дошкольных образовательных организаций	35	2,2	325	7,9	184	4,4	112	2,3
7.	Другие мероприятия	474	29,7	730	17,6	535	12,8	768	16,1
8.	Итого	1594	100,0	4136	100,0	4183	100,0	4774	100,0

В рамках инициативного бюджетирования за период 2021-2023 годы 9,5 тысячам махаллей было выделено 57 трлн. сумов[7]. За счёт этих средств отремонтированы внутренние дороги, детские сады, школы и больницы в 3,5 тысячах махаллей, улучшены питьевое водоснабжение и канализационные сети в 1,19 тысячи махаллях, выполнено современное благоустройство в 452 махаллях. Исходя из принципа «Во имя человеческого достоинства» в 2023 г. общая сумма средств, выделенных махаллям, достигла 25 трлн. сумов, в том числе, реализованных в рамках «Инициативного бюджета» – порядка 8 трлн сумов.

Как видно из данных таблицы, в 2024 году 35,3 % количества проектов-победителей приходится на проекты по ремонту внутренних дорог, 29,7 % – на ремонт общеобразовательных школ, 13,0 % – на ремонт и оснащение медицинских учреждений, 16,1 % – на другие мероприятия, в том числе ремонт и оснащение спортивных площадок, мероприятия по благоустройству и озеленению махаллей, микрорайонов, кладбищ и др.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Внедрение механизма вовлечения граждан в бюджетный процесс в Узбекистане стало важным шагом в обеспечении открытости и прозрачности бюджетных данных. Начало реформы было положено Постановлением Президента № ПП-3917 от 2018 года, которое определило правовую основу для вовлечения граждан в распределение бюджетных средств. Постепенно, с учетом опыта и мировых практик, была разработана и внедрена модель инициативного бюджетирования (ИБ), которая предоставляет гражданам возможность формировать и реализовывать проекты, направленные на улучшение качества жизни в их населенных пунктах.

Принятые меры, такие как создание «Фондов гражданских инициатив» и дополнительное финансирование из республиканского бюджета, позволили существенно расширить практику ИБ и

повысить ее доступность для всех регионов страны. В результате, несмотря на сложные условия, такие как пандемия COVID-19, продолжался процесс расширения практик вовлечения граждан в бюджетный процесс.

В 2022 году началась полномасштабная реализация инициативного бюджетирования по всей стране. Внедрение данной модели способствовало укреплению доверия населения к государственным институтам, повышению гражданской активности и улучшению качества жизни через реализацию значимых для общества проектов. Система вовлечения граждан в бюджетный процесс продолжает развиваться, что свидетельствует о положительных результатах и перспективности реформ в области управления государственными финансами в Узбекистане [8].

В заключение нужно отметить, что внедрение модели инициативного бюджетирования в Узбекистане значительно повлияло на улучшение качества жизни населения, стимулируя активное участие граждан в принятии решений о распределении бюджетных средств. С момента ее внедрения в 2021 году до 2024 года наблюдается устойчивый рост как в объеме выделяемых средств, так и в количестве поданных предложений и голосов. Механизмы голосования и механизм «один голос – один гражданин» обеспечили прозрачность и честность процесса, что способствовало увеличению доверия граждан к инициативному бюджетированию.

Кроме того, проекты, направленные на решение конкретных местных проблем, такие как ремонт дорог, школ, медицинских учреждений и улучшение инфраструктуры, демонстрируют высокую эффективность данной модели. Учитывая динамику роста финансирования и расширение охвата проектов, можно ожидать, что в будущем данная модель будет продолжать развиваться и способствовать устойчивому улучшению качества городской и сельской инфраструктуры, удовлетворяя потребности граждан и повышая их благосостояние.

В результате анализа процесса инициативного бюджетирования в Узбекистане и с учётом международного и отечественного опыта можно выделить несколько ключевых направлений для его дальнейшего развития:

провести оценку влияния проектов инициативного бюджетирования на уровень жизни различных групп населения в целях поиска наиболее приоритетных задач для расходования бюджетных средств на местном уровне;

повысить эффективность механизма общественного контроля за реализацией проектов в сфере инициативного бюджетирования;

разработать и ввести действенные стимулы для повышения активности граждан в реализации данных проектов по группам населения;

внедрить инструменты, обеспечивающие реализацию наиболее нужных для населения проектов (недопущение случаев лоббирования проектов местными органами власти, юридическими и физическими лицами);

подготовить специальные калькуляции, которые помогут авторам проектов произвести необходимые первоначальные расчёты стоимости предлагаемых проектов;

ввести эффективные инструменты стимулирования софинансирования и повышения качества реализации проектов инициативного бюджетирования;

разработать научно-обоснованные коэффициенты, которые будут использоваться для выравнивания возможностей отбора проектов для жителей малочисленных и крупных махаллей;

принимать жёсткие меры к участникам «коммерциализации» голосов при проведении голосования граждан;

стимулировать широкое участие в инициативном бюджетировании студентов и школьников.

Таким образом, для дальнейшего успешного развития инициативного бюджетирования необходимо внедрять комплекс мер, направленных на повышение прозрачности, вовлеченности граждан и улучшение качества проектов, что, в свою очередь, приведет к более эффективному использованию государственных средств и улучшению жизни населения.

Список использованной литературы

1. Фискальная стратегия Республики Узбекистан на 2025-2027 годы. Источник: <https://openbudget.uz/boards/humans>
2. Срождидинова З. Х. Система государственных финансов: реформа управления, направления совершенствования в Республике Узбекистан // Финансовый журнал. 2023. Т. 15. № 3. С. 122–142. <https://doi.org/10.31107/2075-1990-2023-3-122-142>.
3. Нурмухамедова Б., Васюнина М. Л. АНАЛИЗ ВНЕДРЕНИЯ ПАРТИСИПАТОРНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КАК ИННОВАЦИОННОЙ ПРАКТИКИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ. *International Finance and Accounting* 2022.1 (2022): 1.

4. Хамидов Х.Х. Перспективы инициативного бюджетирования в процессе реформирования государственных финансов. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по экономическим наукам. – Т.: 2023. Информационно-ресурсный центр Ташкентского государственного экономического университета.
5. [5] «Обзор практик инициативного бюджетирования в Узбекистане», подготовленной в рамках реализации совместного проекта Программы развития ООН (ПРООН) и Министерства экономики и финансов Республики Узбекистан «Финансирование устойчивого развития в Узбекистане». ПРООН, 2024. С. 7.
6. [6] Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению открытости бюджетных данных и активного участия граждан в бюджетном процессе» № ПП-3917 от 22.08.2018. Национальная база данных законодательства, 24.08.2018 г., № 07/18/3917/1792.
7. [7] Ахмедова Ф. Инициативное бюджетирование в Узбекистане. Журнал «Экономическое обозрение» №9/2024. Источник: <https://review.uz/post/iniciativnoe-budjetirovanie-v-uzbekistane>.
8. [8] Нурмухамедова Б.И., Урунова Г.Ч. Правовые аспекты реализации инициативного бюджетирования в Узбекистане. Журнал SCIENCEPROBLEMS.UZ. № S/9 (4) – 2024. Источник: <https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI9Y2024N28>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

